

Avaliação da Fragmentação Externa em Alocação Contígua Gerenciada por Mapa de Bits via Automação Python

Arthur Rodrigues Fonseca¹
Eduardo F. Miranda (Orientador)²
Universidade Anhanguera

Resumo

Este artigo analisa a degradação de espaço em disco ocasionada pela fragmentação externa em sistemas de alocação contígua gerenciados por mapas de bits. O problema central é a limitação de busca por blocos sequenciais livres à medida que o sistema envelhece. A metodologia utiliza simulação em Python para quantificar falhas de alocação. Os resultados demonstram que a fragmentação externa eleva a taxa de falhas mesmo com espaço livre disponível.

Palavras-chave: gerenciamento de disco. mapa de bits. fragmentação externa. python.

1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento eficiente do espaço em disco é fundamental para o desempenho de sistemas operacionais. Conforme Barbosa (2018), o mapa de bits é uma técnica clássica para monitorar blocos livres, porém sofre com a fragmentação em alocações contíguas.

2 METODOLOGIA

A investigação utilizou Python para criar um disco lógico de 1.000 blocos. O algoritmo *First Fit* foi implementado para gerenciar 500 operações aleatórias. O núcleo da lógica é apresentado na Listagem 1.

Listagem 1: Lógica de simulação do Mapa de Bits – Busca First Fit.

```
# Trecho de busca sequencial
for j in range(tamanho_disco):
    if bitmap[j] == 0:
        if blocos_contiguos == 0: idx_inicio = j
        blocos_contiguos += 1
        if blocos_contiguos == tamanho: break
    else: blocos_contiguos = 0
```

¹ORCID: 0009-0003-2097-7927

²ORCID: 0000-0003-1200-794X

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Os dados da Tabela 1 e da Figura 1 demonstram que o aumento de fragmentos está diretamente ligado à incapacidade de alocar arquivos contíguos.

Tabela 1: Evolução da Fragmentação do Disco – Métricas Simuladas

Iteração	Espaço Livre	Buracos	Arq. Ativos	Falhas
100	164	26	29	0
200	449	22	18	3
300	476	19	17	8
500	580	15	15	8

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 1: Eficiência do Sistema em Função da Fragmentação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 CONCLUSÃO

A simulação evidencia que a fragmentação externa é o principal gargalo da alocação contígua, validando a teoria de que sistemas modernos exigem métodos não contíguos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Cynthia da Silva. **Sistemas operacionais**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

NOTA SOBRE O USO DE I.A. GENERATIVA

Ferramentas de inteligência artificial generativa foram utilizadas exclusivamente para apoio na revisão estrutural do texto e sugestões de organização. A modelagem teórica, implementação do código e análise dos resultados são de responsabilidade integral dos autores.